

[183] Ermittlung eines Risiko Scores für die Entwicklung eines postpartalen Typ-2-Diabetes bei Frauen nach Gestationsdiabetes

Ute Linnenkamp¹, Gregory Gordon Greiner¹, Heinke Adamczewski², Matthias Kalthener², Dietmar Weber², Andrea Icks¹

¹Institut für Versorgungsforschung und Gesundheitsökonomie, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf / DDZ / DZD Institut für Versorgungsforschung und Gesundheitsökonomie, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf / DDZ / DZD, Düsseldorf, Deutschland, ²winDiab GmbH, Düsseldorf, Deutschland

Hintergrund: Allen Frauen mit Gestationsdiabetes (GDM) wird aufgrund ihres erhöhten Risikos für die Entwicklung von Typ 2-Diabetes mellitus (T2DM) eine postpartale Stoffwechselkontrolle empfohlen. Es stellt sich die Frage ob nur Frauen mit einem besonders hohen T2DM-Risiko gezielt angesprochen werden sollen. Unklar ist jedoch, ob diese Frauen mit Hilfe eines Risiko Scores identifiziert werden können.

Zielsetzung: Ziel ist die Entwicklung eines Risiko Scores für die Entwicklung eines postpartalen T2DM bei Frauen nach GDM.

Methode: Es handelt sich um eine Registerdatenanalyse, mit Daten aus dem GestDiab-Register von 2020 bis 2022, zur Entwicklung und Testung eines Risiko Scores. GestDiab ist deutschlandweit das größte Register zu Diabetes in der Schwangerschaft und wird seit 2008 von der winDiab gGmbH (wissenschaftliches Institut der niedergelassenen Diabetologen) koordiniert (www.gestdiab.de). Das Register bildet den Versorgungsprozess von schwangeren Frauen mit einer Blutzuckerstörung (Diabetes Typ 1 und Typ 2, GDM) in diabetologischen Schwerpunktpraxen (DSP) mit Schwerpunkt in der Region Nordrhein ab. Die Daten werden im Rahmen der Routineversorgung und Anamnese durch die Diabetesteams der DSP erhoben. Zur Ableitung und Überprüfung des Risiko Scores werden zwei unabhängige Datensätze (Trainings und Testsatz) verwendet. Die Lasso-Methode für logistische Regression wird im Trainingssatz angewendet, um das Modell auf die wichtigsten Variablen zu reduzieren. Mittels Bootstrap-Ansatz wird die Robustheit des Selektionsprozesses bewertet. Der Risikoscore wird auf Basis der ausgewählten Variablen berechnet und die Vorhersageleistung mittels Area under the Curve in der Testreihe bewertet. Es stehen Daten von ca. n=15000 Frauen zur Verfügung

Ergebnisse: Die folgenden Variablen werden bei der Entwicklung des Risiko Scores berücksichtigt: BMI der Mutter vor der Schwangerschaft, Insulinbehandlung während der Schwangerschaft, Diabetes bei Verwandten ersten Grades, frühere Schwangerschaften mit GDM, Rauchen während der Schwangerschaft, Anzahl der vorangegangenen Schwangerschaften und mütterliches Alter bei der Geburt. Diese Variablen wurden ausgewählt, weil es sich hierbei um anamnestische Informationen handelt, die leicht zu erheben sind, und weil sie bereits in der Vergangenheit mit dem Risiko eines postpartalen Diabetes in Verbindung gebracht wurden. Weitere Variablen, wie die Glukosewerte bei der Diagnose GDM, die SSW bei Diagnose und der HbA1c, werden ebenfalls geprüft. Zum Zeitpunkt des Kongresses liegen erste Ergebnisse vor.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Es könnte hilfreich sein, Frauen mit einem besonders erhöhten Risiko für eine Glukosestoffwechselstörung bereits während der Schwangerschaft – zum Beispiel durch die betreuenden DiabetologInnen oder GynäkologInnen – intensiver mit guten Gesundheitsinformationen auf den postpartalen Nachsorge-Termin anzusprechen. Ein für Leistungserbringende aber auch Patientinnen leicht verständlicher und leicht anwendbarer Risikoscore könnte hierbei helfen.

